

GAMBARAN TENTANG KEGIATAN PENYULUHAN KESEHATAN MENURUT LANZIA DI POSYANDU SUNGAI ASAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 3, Agustus 2019
DOI: 10.5281/zenodo.3728057

Deri Hermanto^{1,*}, Vevi Sunarti¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*derihermanto7@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah partisipasi lansia di Posyandu Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan tentang pengetahuan lansia, sikap lansia. Penelitian ini berjenis deskriptif kuantitatif. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Sampel diambil sebanyak 65%. Jumlah sampel adalah sebanyak 20 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Teknik pengumpulan data penelitian adalah angket, sedangkan alat pengumpulan data kuesioner. Teknik analisis data menggunakan rumus persentase. Dari hasil penelitian bahwa pengetahuan lansia untuk mengikuti penyuluhan kesehatan dikategorikan cukup, sikap lansia untuk mengikuti penyuluhan kesehatan dikategorikan cukup, dan kemandirian belajar untuk mengikuti kegiatan pelatihan dikategorikan tinggi.

Kata Kunci: *Penyuluhan Kesehatan, Lansia*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan manusia, dengan pendidikan manusia dapat mengembangkan diri dan potensi yang dimilikinya, dan dengan pendidikan juga manusia dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencerdaskan generasi berikutnya (Haderani, 2018). Tugas pemerintah salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilakukan melalui pendidikan. Dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jalur pendidikan dibagi menjadi tiga jenis yaitu, pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal yang dapat saling melengkapi (Presiden Republik Indonesia, 2003). Pendidikan luar sekolah diprogramkan untuk masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat, memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi dalam jalur pendidikan formal (Pamungkas, 2017).

Kesehatan fisik menjadi salah satunya akar yang sangat menentukan dalam pelaksanaan/ menjalani pendidikan. Tanpa kesehatan yang baik seseorang tidak akan bisa mendapatkan pendidikan dengan baik (Suharjana, 2012; Wardhani, 2017). Posyandu lansia adalah salah satu wadah pendidikan nonformal yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang menjembatani seorang lansia agar bisa menjalani kehidupan dengan maksimal dan tidak sakit-sakitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di usia senja (Ikhsan, Irmawita, & Aini, 2019; Karohmah & Ilyas, 2017; Laiya, Kadir, & Irwan, 2019).

Kegiatan posyandu lansia ialah bentuk pengembangan dari kebijakan pemerintah melalui pelayanan kesehatan bagi lansia, pelaksanaannya melalui program puskesmas yang melibatkan peran para lansia, keluarga, tokoh masyarakat dan organisasi sosial dalam pelaksanaannya (Kusumawati, Sari, & Zulaekah, 2016; Nilasari & Prabawati, 2018). Kegiatan program posyandu lansia tentu tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi peserta dalam memperoleh pengetahuan dan pelayanan karena keikutsertaan merupakan tolok ukur keberhasilan dari suatu kegiatan (Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2019; Puspita, Waty, & Husin, 2018). Apabila tidak adanya partisipasi atau dukungan seperti pendanaan, pengetahuan, tenaga, pendapat, dan kehadiran dalam kegiatan tentu tidak akan berjalan lancar dengan semestinya (Hardianti, 2019; Laiya et al., 2019; Puspita et al., 2018; Rofiq, 2018; Wahyuni, Ainy, & Rahmiwati, 2016; Wulandari, 2017).

Di Nagari Sungai Asam Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman terdapat satu Posyandu Lansia yang masih aktif, dan rutin menjalankan kegiatan, posyandu lansia ini bernama Posyandu Lansia Sungai Asam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Posyandu Lansia Sungai Asam Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman yaitu Rosnawillis (2018a, 2018b, 2018c, 2018d), pada tanggal 10 Agustus, 11 Agustus, 12 Agustus, 13 Agustus, 2018, peneliti mengetahui dari Rosnawillis kegiatan penyuluhan kesehatan di lakukan dalam 2 bulan 1 kali pertemuan, berarti dalam satu tahun hanya 6 kali pertemuan saja, hal ini dibuktikan oleh peserta lansia yang selalu hadir di dalam kegiatan penyuluhan kesehatan.

Tabel 1.
Rekapitulasi Kehadiran Kegiatan Penyuluhan Kesehatan di Posyandu Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman Januari-Desember 2018

Pertemuan ke	Hari / Tanggal	Jumlah	Persentase
1	Sabtu, 9 Januari 2018	30 orang	100 %
2	Sabtu, 14 April 2018	30 orang	100 %
3	Sabtu, 21 Juli 2018	29 orang	95 %
4	Sabtu, 28 September 2018	30 orang	100 %
5	Sabtu, 24 November 2018	28 orang	90 %
6	Sabtu, 15 Desember 2018	25 orang	80 %
Jumlah		172	
Rata-Rata		16,96%	94%

Sumber: Dokumentasi Administrasi Kegiatan Penyuluhan Kesehatan di Posyandu Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman

Dari Tabel 1. bisa tergambar bahwa kehadiran peserta lansia dalam kegiatan penyuluhan kesehatan di Posyandu Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman sangat tinggi. Kegiatan penyuluhan kesehatan yang dilakukan pada hari Sabtu pukul 08:00-11:00 WIB, pada saat kegiatan penyuluhan kesehatan peserta aktif mengikuti penyuluhan, terbukti dari 30 peserta 26 diantaranya mengajukan pertanyaan, berkenaan dengan materi yang disampaikan. Melalui penyuluhan kesehatan yang peneliti lihat pada tanggal 28 September 2018 materi penyuluhan adalah rajin berolah raga, dari 30 warga belajar 24 di antaranya banyak yang menanyakan tentang cara senam yang baik. Selain itu, dapat dilihat peserta juga bersemangat dalam kegiatan penyuluhan, terbukti sebelum penyuluhan berlangsung paginya pukul 07:30 WIB peserta telah hadir di tempat penyuluhan lansia. Fenomena ini, tentu banyak faktor yang menjadi penyebabnya, di antaranya aktif dalam kegiatan penyuluhan, rajin berolah raga dan banyak yang menanyakan senam yang baik, dari berbagai faktor tersebut peneliti menduga faktor ingin tahu dan sikap yang baik menjadi salah satu penyebab tingginya partisipasi partisipasi lansia dalam melakukan penyuluhan tersebut.

Notoatmodjo (2003) penyuluhan kesehatan dapat diartikan sebagai salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk membuat orang lain atau masyarakat sekitar baik dari diri individu maupun kelompok

dapat menuruti perilaku berkehidupan sehat. Selain itu, pendidikan kesehatan adalah sebuah kegiatan yang diberikan dalam rangka mengeksplor ilmu pengetahuan dan tata cara berperilaku mengenai kesehatan orang itu sendiri, beberapa ciri-ciri lansia ingin melaksanakan kegiatan penyuluhan yakni ingin mendapatkan pengetahuan dan sikap lansia dalam penyuluhan (Haiya, Ardian, & Rohmawati, 2017; Induniasih & Wahyu, 2017; Mardhiah, Abdullah, & Hermansyah, 2015). Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indra yang dimiliki mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Selanjutnya pengetahuan adalah sebuah pola pikiran yang dimiliki oleh manusia dalam hal mengambil sebuah keputusan atau tindakan dalam bermacam ilmu pengetahuan dengan berbagai teknik atau cara yang telah ditetapkan (Setiarso, 2006). Lebih lanjut menurut Keraf & Dua (2001) pengetahuan dapat diartikan sebagai sebuah keahlian yang ada dalam diri seseorang untuk bertujuan meningkatkan suatu kejadian dan membentuk kepribadian yang bagus dan menumbuhkan partisipasi dalam dirinya sendiri.

Menurut Syamsudin dalam Mochtar (2019), sikap adalah tingkah laku atau gerakan-gerakan yang tampak dan ditampilkan dalam interaksinya dengan lingkungan sosial. Sikap adalah suatu respon yang ada ada diri manusia baik individu maupun kelompok terhadap rangsangan yang diberikan oleh orang lain yang didalamnya mterlibat bermacam faktor termasuk emosional dan mental seseorang untuk mengekresikan diri baik senang maupun sedih (Notoatmodjo, 2010).

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: (1) Menggambarkan pengetahuan untuk mengikuti penyuluhan kesehatan di Sungai Asam Kabupaten Padang pariaman (2) Menggambarkan sikap untuk mengikuti penyuluhan kesehatan di Sungai Asam Kabupaten Padang pariaman.

METODE

Penelitian ini termasuk kepada jenis deskriptif kuantitatif. Pada penelitian ini peneliti ingin mengambil variabel adalah gambaran tentang kegiatan penyuluhan kesehatan menurut lansia di Posyandu Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini memiliki jenis data mengenai penyuluhan kesehatan yang dilihat dari aspek pengetahuan lansia, dan sikap lansia. Populasi penelitian sebanyak lansia yang mengikuti penyuluhan kesehatan di Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman yang berjumlah 30 orang. Dari 30 orang itu, peneliti mengambil sampel sebanyak 20 orang. Jadi, jumlah lansia dalam penelitian ini adalah 20 orang. Pengambilan sampel digunakan teknik *simple random sampling*. Selain itu, penelitian ini mengambil teknik pengumpulan datanya menggunakan angket, dan alatnya digunakan kuesioner. setelah itu, dalam penganalisisan data memakai rumus persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Pengetahuan Lansia

Gambaran tentang kegiatan penyuluhan kesehatan dari segi pengetahuan lansia dapat terlihat histogram pada Gambar 1.

Dari diagram di atas dapat dijelaskan bahwa 58,8% responden memilih alternatif jawaban benar, diikuti oleh responden yang memilih alternatif jawaban salah 41,2%. Dengan demikian diperoleh hasil bahwa pengetahuan lansia pada penyuluhan kesehatan di Posyandu Lansia Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman dikategorikan sangat baik.

Gambaran Sikap Lansia

Gambaran tentang kegiatan penyuluhan kesehatan dari segi sikap lansia dapat terlihat histogram pada Gambar 2.

Berdasarkan histogram di atas dapat dijelaskan bahwa alternatif jawaban Sangat Setuju (SS) yaitu sebesar (58%) dikategorikan tinggi, diikuti dengan alternatif jawaban Setuju (S) sebesar (32,5%) dikategorikan sedang dan alternatif jawaban Kurang Setuju (KS) sebesar (9%) dikategorikan rendah, serta alternatif jawaban Tidak Setuju (TS) sebesar (0,5) dikategorikan sangat rendah. Dapat disimpulkan bahwa sikap lansia di posyandu Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman dikategorikan baik.

Pembahasan

Gambaran Pengetahuan Lansia

Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa gambaran tentang pengetahuan kesehatan menurut lansia di posyandu Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan persentase Jawaban Benar (B) tergolong baik. Berdasarkan temuan di atas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan lansia sangat berpengaruh pada partisipasi lansia.

Pengetahuan merupakan suatu hasil akhir dari pencapaian yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan penginderaan kepada suatu benda/objek yang telah ditetapkan. hampir dari sebagian besar pengetahuan yang diperoleh oleh manusia itu berasal dari pendengaran dan penglihatan. pengetahuan lebih mendominasi terhadap baik atau buruknya tingkah laku seseorang (Setiarso, 2006; Yulianto, 2016).

Dalam hal itu, tampak bahwa rasa ingin tahu lansia menyebabkan seseorang berpartisipasi dalam penyuluhan. Sebaliknya, apabila seseorang kurang atau tidak memiliki keingintahuan untuk penyuluhan, maka dia tidak ingin mengikuti penyuluhan. Dia mudah tergoda untuk mengerjakan hal yang lain dan bukan mengikuti penyuluhan, itu berarti partisipasi sangat berpengaruh terhadap pengetahuan lansia.

Partisipasi dalam penyuluhan yang tinggi dapat dicapai dengan ingin tahu lansia yang terbentuk dari adanya partisipasi pada kegiatan penyuluhan yang akan mengarahkan perilaku lansia pada pencapaian penyuluhan kesehatan. Partisipasi merupakan suatu bentuk nyata dari toleransi/partisipasi yang dilakukan seseorang dalam membantu memperlancar suatu kegiatan yang sedang diadakan agar tujuan yang ingin dicapai dapat berjalan dengan efektif dan efisien (Hardianti, 2019; Puspita et al., 2018; Rofiq, 2018; Wulandari, 2017). Sejalan dengan penjelasan tersebut, hasil temuan penelitian mengenai

pengetahuan lansia di Posyandu Lansia Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman sudah dikategorikan baik. Hal ini terlihat dari persentase Benar(B) tergolong cukup.

Gambaran Sikap Lansia

Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa gambaran sikap lansia di Posyandu Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman sudah tergolong tinggi. Hal ini dibuktikan dengan persentase Sangat Setuju (SS) menunjukkan angka tertinggi. Berdasarkan temuan di atas dapat dijelaskan bahwa sikap lansia dapat muncul apabila diberikan kepadanya stimulus yang berasal dari luar diri sehingga keinginan untuk merasa ketertarikan pada suatu hal/benda yang bersifat permanen yang menetap baik perasaan bahagia ataupun sedih. meskipun perasaan bahagia muncul akibat dari lingkungan luar.

Sikap adalah suatu respon yang ada ada diri manusia baik individu maupun kelompok terhadap rangsangan yang diberikan oleh orang lain yang didalamnya mterlibat bermacam faktor termasuk emosional dan mental seseorang untuk mengekresikan diri baik senang maupun sedih (Notoatmodjo, 2010). Sikap merupakan suatu kecondongan seseorang untukbertindak/bertingkah laku serta merasa bahwa dialah yang paling melakukan banyak kebaikan dalam menghadapi sebuah kejadian dalam situasi yang tengah dihadapi. Sikap bukanlah suatu tingkah laku yang hanya menggunkan teknik tertentu saja. objek dapat berbentuk beragam yaitu manusia/SDM suatu tempat juga dapat dijadikan sebagai sebuah objek (Rakhmat, 1992). Lebih lanjut menurut Sobur (2011) sikap adalah konstelasi atau bagian-bagian komponen kognitif, konatif ataupun afektif yang saling bersinggungan dan juga berinteraksi untuk bisa saling merasakan, memahami serta memiliki perilaku yang bijak pada suatu objek di lingkungan.

Memahami pendapat ahli di atas maka sikap merupakan suatu kecondongan seseorang untuk bertindak/bertingkah laku serta merasa bahwa dialah yang paling melakukan banyak kebaikan dalam menghadapi sebuah kejadian dalam situasi yang tengah dihadapi. Sikap bukanlah suatu tingkah laku yang hanya menggunakan teknik tertentu saja. Objek dapat berbentuk beragam yaitu manusia/SDM suatu tempat juga dapat dijadikan sebagai sebuah objek Meyikapi hal tersebut maka sikap berpengaruh terhadap partisipasi lansia dalam mengikuti kegiatan penyuluhan. Sikap juga mengakibatkan seseorang memperoleh pengalaman efektif yang distimular oleh hadirnya seseorang atau sesuatu obyek, atau karena berpartisipasi dalam suatu aktivitas. Menyikapi bahwa sikap memiliki karakteristik pokok yaitu melakukan kegiatan yang dipilih sendiri dan menyenangkan sehingga dapat membentuk suatu kebiasaan dalam diri seseorang.

Partisipasi merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan. Seseorang yang mempunyai sikap yang baik terhadap suatu kegiatan akan melibatkan diri dan berpartisipasi aktif dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan tersebut (Salam, 2010; Wiratno, 2016). Menurut Sudiyono (2016), partisipasi merupakan suatu bentuk nyata dari toleransi/partisipasi yang dilakukan seseorang dalam membantu memperlancar suatu kegiatan yang sedang diadakan agar tujuan yang ingin dicapai dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dalam hal sikap, apabila partisipasi mempunyai sikap yang baik terhadap kegiatan penyuluhan maka peserta tersebut juga harus menyenangi pelatihan tersebut, dengan begitu anggota lansia akan sering datang dalam penyuluhan tersebut. Sikap merupakan faktor yang kuat dalam hal mempengaruhi partisipasi seseorang untuk mengikuti suatu penyuluhan. Dengan adanya sikap yang baik akan menumbuhkan perhatian, ketertarikan, dan terpenuhnya kebutuhan seseorang dalam melakukan suatu aktivitas atau penyuluhan tersebut. Sejalan dengan penjelasan di atas, hasil temuan penelitian mengenai gambaran sikap lansia di Posyandu Lansia Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman, sudah dikategorikan baik. Hal ini terlihat dari persentase Sangat Setuju (SS) menunjukkan angka tertinggi.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Gambaran pengetahuan lansia di Posyandu Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman cukup baik dilihat dari aspek pengertian penyuluhan kesehatan, tujuan penyuluhan kesehatan, manfaat penyuluhan kesehatan, fungsi penyuluhan kesehatan di Posyandu Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini dilihat dari (43,5%) responden memilih alternatif jawaban Benar (B) dikategorikan cukup; 2) Gambaran sikap lansia di Posyandu Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman baik dilihat dari aspek kognitif, konatif, dan afektif. Hal ini dilihat dari (58%) responden memilih alternatif jawaban Sangat Setuju (SS) menunjukkan angka yang tinggi.

REFERENSI

- Haderani, H. (2018). Tinjauan Filosofis Tentang Fungsi Pendidikan dalam Hidup Manusia. *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7(1), 41–49. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/327700168_Tinjauan_Filosofis_tentang_Fungsi_Pendidikan_dalam_Hidup_Manusia/fulltext/5b9fb350a6fdccd3cb5ed46c/Tinjauan-Filosofis-tentang-Fungsi-Pendidikan-dalam-Hidup-Manusia.pdf
- Haiya, N. N., Ardian, I., & Rohmawati, N. (2017). Promosi Kesehatan: Pendidikan Kesehatan dengan Metode Ceramah Mempengaruhi Pengetahuan Kader Posyandu Tentang Status Gizi Balita. In *Proceeding Unissula Nursing Conference "Nurse Roles in Providing Spiritual Care in Hospital, Academic and Community"* (pp. 96–102). Semarang: UNISSULA PRESS.
- Hardianti, R. (2019). Partisipasi Lanjut Usia pada Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 143–152. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i1.1959>
- Ikhsan, I., Irmawita, I., & Aini, W. (2019). Description of Cadre Services for Elderly Participants in the Posyandu Lansia Nagari VII Koto Talago Kabupaten Lima Puluh Kota. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v2i2.104877>
- Induniasih, I., & Wahyu, R. (2017). *Promosi Kesehatan: Pendidikan Kesehatan dalam Keperawatan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Karohmah, A. N., & Ilyas, I. (2017). Peran Posyandu Lansia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Posyandu Lansia Sejahtera Kelurahan Pasirmuncang. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 2(2), 116–213. <https://doi.org/10.30870/e-plus.v2i2.2956>
- Keraf, A. S., & Dua, M. (2001). *Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kusumawati, Y., Sari, Y. M., & Zulaekah, S. (2016). Pengembangan Kegiatan Posyandu Lansia Anthurium di Surakarta. *Warta LPM*, 19(2), 125–133. <https://doi.org/10.23917/warta.v19i2.2738>
- Laiya, S. K., Kadir, S., & Irwan, I. (2019). Hubungan Persepsi dan Partisipasi Lansia dengan Tingkat Pemanfaatan (Utilization) Posyandu. *Journal Health & Science : Gorontalo Journal Health and Science Community*, 1(1), 32–39. <https://doi.org/10.35971/gojhes.v1i1.2127>
- Mardhiah, A., Abdullah, A., & Hermansyah, H. (2015). Pendidikan Kesehatan dalam Peningkatan Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Keluarga dengan Hipertensi - Pilot Study. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 3(2), 111–121. Retrieved from <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JIK/article/download/5310/4450>
- Mochtar, T. (2019). *Proses Pembentukan Sikap Tawadhu' Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Adh-Dhuhaa Sukoharjo*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Retrieved from <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/3794/1/SKRIPSI FULLLL.pdf>
- Nilasari, M. G., & Prabawati, I. (2018). Evaluasi Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 2014 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Studi pada Posyandu Lansia Sekar Melati di RW II Kelurahan Baratjaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya). *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(4). Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/23109/21152>

- Notoatmodjo, S. (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pamungkas, A. H. (2017). Rancangan Pengembangan Program Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Pendidikan Luar Sekolah. In *Seminar Nasional Pendidikan Nonformal FKIP Universitas Bengkulu* (Vol. 1, pp. 199–206). Bengkulu: Universitas Bengkulu. Retrieved from <http://repository.unib.ac.id/11756/1/18>. Alim Harun Pamungkas RANCANGAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN BERBASIS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH.pdf
- Presiden Republik Indonesia. Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20 (2003). Indonesia.
- Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Analisis Kebijakan Mewujudkan Lanjut Usia Sehat Menuju Lanjut Usia Aktif (Active Ageing)* (Policy Paper). Jakarta. Retrieved from http://padk.kemkes.go.id/uploads/download/Analisis_Lansia.pdf
- Puspita, S., Waty, E. R. K., & Husin, A. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Mengikuti Kegiatan Posyandu Mawar di Kecamatan Indralaya Ogan Ilir. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 54–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.36706/jppm.v5i2.8282>
- Rakhmat, J. (1992). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rofiq, A. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Keberhasilan Pengembangan Program Posyandu Lansia di Puskesmas Jagir Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(2), 1–14. Retrieved from <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmpc953f280cefull.pdf>
- Rosnawillis. (2018a). *Wawancara 1*. Padang Pariaman.
- Rosnawillis. (2018b). *Wawancara 2*. Padang Pariaman.
- Rosnawillis. (2018c). *Wawancara 3*. Padang Pariaman.
- Rosnawillis. (2018d). *Wawancara 4*. Padang Pariaman.
- Salam, M. R. (2010). Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Permukiman di Kawasan Pusat Kota Palu. *Jurnal Ruang*, 2(2), 8–23. Retrieved from <http://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/viewFile/2062/1564>
- Setiarso, B. (2006). *Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) dan Proses Penciptaan Pengetahuan*. Jakarta. Retrieved from <https://ilmukomputer.org/wp-content/uploads/2006/09/bse-kmiptek.pdf>
- Sobur, A. (2011). *Psikologi Umum: Dalam Lintas Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudiyono, L. (2016). *Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pendidikan*. Yogyakarta: IKIP PGRI WATES. Retrieved from <https://ipw.ac.id/download.html?f=MjAxOTA3MDQxMTU5NTQucGRm>
- Suharjana, S. (2012). Kebiasaan Berperilaku Hidup Sehat dan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 2(2), 189–201. <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i2.1303>
- Wahyuni, I. D., Ainy, A., & Rahmiwati, A. (2016). Analisis Partisipasi Lansia dalam Kegiatan Pembinaan Kesehatan Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Sekar Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 7(2). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/58017-ID-analysis-of-elderly-participation-in-hea.pdf>
- Wardhani, D. K. (2017). Peran Kesehatan Mental bagi Guru dalam Proses Belajar Mengajar di Sekolah. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA* (pp. 2–7). Serang: FKIP UNTIRTA.
- Wiratno, B. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 26(1), 28–34. Retrieved from <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ittihad/article/viewFile/874/656>
- Wulandari, D. W. (2017). Partisipasi Lanjut Usia dalam Posyandu Lansia “Wira Werdha” di RW 14 Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta. *Jurnal Elektronik Mahasiswa Pend. Luar Sekolah - SI*, 6(8), 798–809. Retrieved from <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/pls/article/view/8491/8090>
- Yulianto, S. (2016). Pengetahuan Masyarakat Tentang Asam Jawa Untuk Menyembuhkan Batuk. *Jurnal Kebidanan Dan Kesehatan Tradisional*, 1(1). <https://doi.org/10.37341/jkkt.v1i1.41>